

Book IV

Sixin

ALPHA

A Literary Folio
ORIGINAL

Also Available as a
Weekly
National
Online Publication

ISSN (Online) 2815-0805

Gugma Luyo sa Pandemya: Ikaw sa sinugdanan, Ikaw ang katapusan

SHYKIE B. OLANGA
Faculty
Central Mindanao University
Region X - BUKIDNON

Sa sinugdanan, gibuhat ko sa akong inahan ug amahan,
Puno sa gugma nga dili maihap awat sa bitoon,
Saad nga dli nako makalimtan,
Pag-amuma sa maayong kabubut-on

Sa sinugdanan daghan nagpangga ug nag-alaga,
Sa sinugdanan daghan giganahan,
Sa sinugdanan daghan nagbatyag nga ako puno sa gugma
Sa sinugdanan, raman diay taman.

Asa ang panahon, nga niingon nga dli ko ninyo biyaan?
Asa ang oras nga inyo kung akbayan,
Muingon "Dai, dili ka namo pasagdan?"
Asa namo nga mas dako ang among pagtuo sa imo.

Sa pagdako nako, gipangita nako ang nawala,
Ang pikas sa akong kasing-kasing nga nangita,
Nibaklay, nidagan sa kinabuhi nga wala-wala
Sa mga taong, nagsaad pero wala gibuhat

Nisaka sa bukid nga hastang hangaka,
Nag-roadtrip sa bisang asa nga lugara
Nikaon sa bisang asa nga hastang daghana,
Nibyahe sa Singapore, basin naa siya.

Nagkadugay nagkalisud kog pangita kaniya,
Mag sigeg pangita sa social media
Kulang nalang pangitaon isa-isa,
Pero ang pangutana, nangita pud ba siya sa akoa?

Pinangga kaayu akong paminaw atu kay niabot siya,
Ang tao nga nagpakita sa akoa ug gugma nga tinuod siya,
Nara diay siya abay sa panimalay, kay bawal mugawas
Kay Pangitaan pa ug face mask, face shield ug exit pass..

Sa sulod sa isa ka tuig nga pandemya,
Nag-kaila me sa ginatawag ni "siya"
Oras, adlaw, ug panahon niya gihatag sa akoa,
Pero nganong kulang pa gyapon ang iyaha?

Dili mubiya sa akong huna-huna,
Unsa diay akong gipangita?
Gugma nga ampingan ug proteksyunan ka..
Tubag sa akong kasing-kasing nga sigeg siyagita.

Mag duha na katuig ang pandemya,
Og wala gitugot nga dli nako makita ang tinuod nga gugma,
Luyo man sa kagubot ug sa pandemya,
Nagpabilin ka nga Ikaw gikan sa sinugdanan

Ubos sa akong pagpangita nako sa SIYA,
Nagpabilin ka nga IKAW,
Sa imong grasya, hinay-hinay nga ginaluwas na,
Gigamit nimo imong mga anak para ako makaila.

Sa imong pulong, nakita ko ang mga saad,
IKAW ang dalan, kamatuoran, ug kinabuhi,
Sa imong pagsakripisyo sa kross ako nabayran,
Sa mga sala nga walai nikinsa nga tao ang mubayad

Daghan gapangutana,nganong naai pandemya,
Silot ba kini, o grasya
Wala nakita kung unsa ka maloloy-on ug mahigugmaon,
Nga luyo aning pandemya, gusto lang mi nimo panggaon

Sa imong gugma, Nakita ko ang kahayag,
G-giyahan mo ako sa tarung nga dalan,
Gugma nga proteksyunan ka sa tanang katilingban,
Gugma nga bag-ohon ka sa imong pagkadautan,
Gugma nga saptun ka sa tanang problema..

Ako nga daghan problema,
Ako nga nagpasakit sa imoha,
Giplano mo na ako sa sinugdanan,
Sa mga plano nga dugay ra nimo ginasaad,

Nga naay personal nga relasyon sa matag-usa.
Nakita nako akong importansiya sa imoha,
Nakita nako ang tinuod nga pulos sa kalibutana,
Para ibalik sila sa imong presensya,

Padayun ka nga naglihok sa kinabuhi sa matag-usa,
Nalipay ako kay isa ako nga nibalik na
Sa sinugdanan, ikaw nagpabilin
Nagpabilin gihapon ka Ginoong Hesus nga pagka-ikaw.